

De gegevens voor deze tabel worden van de dagstaten der verschillende wagens afgenomen.

Deze tabel wordt om de drie maanden afgesloten en de gemiddelde kosten voor bandenslijtage per verreden 100 K.M. berekend.

3. Een *maandstaat per wagen* bij te houden, waarop vermeld wordt:

het aantal verreden kilometers en eventueel ton kilometers, benzineverbruik, kosten van benzineverbruik, kosten van het bandenverbruik per 100 K.M., reparatiekosten, chauffeurskosten, assurantie en belastingen, aandeel algemeene toeslagkosten.

De gegevens worden gedeeltelijk geput uit de dagstaten der wagens, en als bandenkosten worden de gemiddelde bandenkosten per 100 K.M. van het laatst afgelopen kwartaal gebruikt.

Uit deze gegevens wordt bepaald:

het benzine- en olieverbbruik per verreden 100 K.M. en eventueel per verreden T. K.M., de loopkosten per verreden 100 K.M. eventueel per verreden 100 T. K.M., en de totaalkosten per verreden 100 K.M. en eventueel per verreden 100 T. K.M.

4. Een *jaartotaalstaat per wagen*, welke jaarlijks wordt bijgevoerd en waarop vermeld staat:

de grondgegevens van den wagen, de vaste kosten en hunne totalen, de loopkosten en hun totaal, het totaal aantal verreden K.M. eventueel T. K.M., de gemiddelde totaalkosten per verreden 100 K.M., eventueel per verreden 100 T. K.M.

5. Bij elken wagen te voegen een instructielijst voor het onderhoud van den wagen, van den aard als in bijgaand voorbeeld is gegeven.

Door zwart maken van de cirkels wordt aangegeven, dat de desbetreffende werkzaamheid is uitgevoerd.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHOUWKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Education and training for the accountancy profession

Keens, T. — Behalve de studie voor examens, is de praktische scholing van groot belang, tot welke ook gerekend worden de persoonlijke en beroepsdiscipline, alsmede de regelmatige bestudeering van vaktechnische en algemeen-economische vraagstukken.

A II 3 *The Accountant's Journal Juni 1932*

Registration of accountants in India

Redactie. — Bij verordening van den Gouverneur van Britsch-Indië is op 1 April 1932 een wettelijke regeling vastgesteld voor de uitoefening van het Accountantsberoep in Britsch-Indië. De volledige voorschriften zijn in dit nummer gepubliceerd.

A II 4 *The Incorporated Accountant's Journal Juli 1932*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Records for insurance policies

Enlos, B. L. — Beschreven wordt een polis-kaartsysteem.
A III 3 *The Journal of Accountancy Juni 1932*

Chain-store accounting

Schuster, G. — Behandeld worden de voorraadopname en waardeering.
A III 3 *The Journal of Accountancy Juni 1932*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Municipal and other governmental audits

Klanderma, G. E. — Behandeld wordt de controle op de transacties gedurende het boekjaar en van de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar.
A IV 3 *The Journal of Accountancy Juli 1932*

The duty of auditors towards shareholders

Plender. — De accountant moet zich steeds afvragen of de te ondertekenen balans, afgezien van inhaerente onvolkomenheden, den aandeelhouders een eerlijk inzicht in de positie van de onderneming als „going concern” kan geven. Niettemin moet steeds betoogd worden, dat de auditor noch een „insurer”, noch een „valuer” is.
A IV 2 *The Accountant's Journal Juni 1932*

B. BEDRIJFSHOUWKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHOUWKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Over rentabiliteitsberekeningen bij proefnemingen met gebruikmaking van oogsteenheden

Mayer Gmelin, Prof. Ir. H. K. H. A. — Als maatstaf van de betrouwbaarheid van de uitkomsten van proefnemingen voor rentabiliteitsberekeningen worden door schr. gebezigd de kanscijfers, die verkregen worden door de netto-opbrengsten te deelen door de middelebare fout van de geconstateerde bruto-opbrengstverschillen.
B a IV 2a *Landbouwkundig Tijdschrift Sept. 1932*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

La construction par combinaison d'éléments standardisés

Roussel, J. — Deze methode maakt het mogelijk serie- of massaproductie toe te passen, en toch aan de afwijkende behoeften van afnemers te voldoen.
B a VI 4 *Mon Bureau Juni/Juli 1932*

Het merkartikel en de zelfstandige winkelier

Leemhuis, H. — Schr. levert een bestrijding van het door Tekenbroek onder gelijkkluidenden titel ingediende prae-advies op het middenstandscongres.
B a VI 9 *De Nederl. Mercur 14 Juli 1932*

Het cadeau-stelsel in Duitschland

Coltof, Drs. J. A. — Schr. schetst het wettelijk verbod van het cadeau-stelsel in Duitschland en geeft de standpunten van voor- en tegenstanders aan. Nederlandsche commissies gaan a priori uit van de gedachte, dat het stelsel nadeelig is.
B a VI 9 *Econ. Statistische Berichten 7 Sept. 1932*

Eenige opmerkingen naar aanleiding van een proces in de V.S. in verband met de anti-trustwetgeving

Jong, J. de — Schr. bespreekt het in de V. S. door het Gouvernement tegen enkele kantoormachine-fabrikanten met goed gevolg aanhangig gemaakte proces over verplichte afname van papier en ponskaarten.
B a VI 15 *Administratieve Arbeid Juni 1932*

Het budgetprincipe

Mallée, K. F. — Enkele algemeene punten worden besproken.
B a VI 18 *Administratieve Arbeid Juni 1932*

Travail à la chaîne

Woyciëkowski, J. de — Beschrijving van de vereisten aan welke de organisatie moet voldoen opdat de „loopende band” haar maximum rendement zal opleveren. In het bijzonder dient gewaakt

te worden voor demoraliserende invloeden door stilstand en onderbrekingen tengevolge van onvoldoende aanvoer van grondstoffen, e.a.
B a VI 19 *Mon Bureau Juni/Juli 1932*

De psychologie van den handelsvertegenwoordiger

Weber, E. P. — De vereischten voor een goeden handelsvertegenwoordiger worden beschreven.
B a VI 21 *Administratieve Arbeid Juli 1932*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

De psychologie van den handelsvertegenwoordiger

Weber, E. P. — De vereischten voor een goeden handelsvertegenwoordiger worden beschreven.
B a VII 5 *Administratieve Arbeid Juli 1932*

Is de invoering van een maximum-werktijd van 40 uur in de week economisch en maatschappelijk verantwoord?

Bosman, Ir. A. G. — De conclusie van schr. luidt ontkennend.
B a VII 6 *Econ. Statistische Berichten 7 Sept. 1932*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Agrarische en industriële export uit Nederland 1921—1930

Velden, H. van — Aan de hand van de waarde-cijfers van den Nederlandschen export concludeert schr., dat Nederland zich na den oorlog sterker in industriële dan in agrarische richting heeft ontwikkeld.
B b IV 1 *Econ. Statistische Berichten 24 Aug. 1932*

Over rentabiliteitsberekeningen bij proefnemingen met gebruikmaking van oogsteenheden

Mayer Gmelin, Prof. Ir. H. K. H. A. — Als maatstaf van de betrouwbaarheid van de uitkomsten van proefnemingen voor rentabiliteitsberekeningen worden door schr. gebezigd de kanscijfers, die verkregen worden door de netto-opbrengsten te deelen door de middelbare fout van de geconstateerde bruto-opbrengstverschillen.
B b IV 2 *Landbouwkundig Tijdschrift Aug./Sept. 1932*

V. INDUSTRIE

Agrarische en industriële export uit Nederland 1921—1930

Velden, H. van — Aan de hand van de waarde-cijfers van den Nederlandschen export concludeert schr., dat Nederland zich na den oorlog sterker in industriële dan in agrarische richting heeft ontwikkeld.
B b V 1 *Econ. Statistische Berichten 24 Aug. 1932*

The outboard-motor industry

Feldmann, M. A. — Een overzicht wordt gegeven van de geschiedenis, ontwikkeling en het productieproces van deze industrie. Verder worden de administratieve organisatie en in het bijzonder de interne controlemaatregelen beschreven.
B b V 3 *The Journal of Accountancy Juli 1932*

VI. HANDEL

Het merkartikel en de zelfstandige winkelier

Leemhuis, H. — Schr. levert een bestrijding van het door Tekendroek onder gelijkkluidenden titel ingediende prae-advies op het middenstandscongres.
B b VI 4 *De Nederl. Mercur 14 Juli 1932*

Het cadeau-stelsel in Duitsland

Coltof, Drs. J. A. — Schr. schetst het wettelijk verbod van het cadeau-stelsel in Duitsland en geeft de standpunten van voor- en tegenstanders aan. Nederlandsche commissies gaan a priori uit van de gedachte, dat het stelsel nadeelig is.
B b VI 4 *Econ. Statistische Berichten 7 Sept. 1932*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Bruck, W. F. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Wirtschafts-

prüfers und die Anforderungen an sein Wissen in Deutschland und England. Berlin, 1932.

Hamburger, Max. Aufsichtsrat und Bilanzprüfer im neuen Aktienrecht. Berlin, 1932.

Thornton, F. W. Duties of the senior accountant, New York, 1932.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Elwell, F. H. Bookkeeping for today. Elementary course. Boston, 1932.

Liebermann, B. Accounting system for retail stores. New York, 1932.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Hall, J. R. Tomorrow's route. New York, 1932.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Eckardt, Paul. Entwicklung und Didaktik des betriebswirtschaftlichen Unterrichts. Leipzig, 1932.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS- EN DE PRIJSVORMING

Camman, Eric A. Basic standard costs. New York, 1932.

Can prices, production and employment be effectively regulated. A series of addresses ed. by Parker Thomas Moon. New York, 1932.

Flier, G. J. van der. Grondrentetheorieën en de grondhuren in de Java-suikerindustrie. Amsterdam, 1932.

Kuttner, Frits. Die Selbstkosten der Verkehrsbetriebe bei schwankendem Beschäftigungsgrad. Eine betriebswissenschaftliche Studie. Berlin, 1932.

Leitner, Friedrich. Bilanzen und Notrecht. Berlin, 1932.

Schenk, J. Kostprijsberekening en -administratie bij de industriële ondernemingen. Leiden, 1932.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Caudwell, F. W. H. and E. A. E. Griffith. Stock market forces. London, 1932.

Meyerowitz, Ernst. Das Recht der Aktionäre auf gleichmassige Behandlung. Berlin, 1932.

Peltzer, Ernst. Der reale Kapitalzins und der Darlehenszins. Jena, 1932.

Renkl, Heinrich W. Bilanzbeurteilung bei Kredithergabe. Köln, 1932.

Valk, H. M. H. van der. De betrekkingen tusschen banken en industrie in België. Haarlem, 1932.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Alfter, Josef. Die Lebensschicksale der Aktiengesellschaft in theoretischer Beleuchtung. Jena, 1932.

Barley, L. J. The riddle of rationalisation. London, 1932.

Bristol, L. H. Profits in advance. New York, 1932.

Bruck, W. F. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Wirtschaftsprüfers und die Anforderungen an sein Wissen in Deutschland und England. Berlin, 1932.

Casson, H. N. What a chamber of commerce can do. London, 1932.

Dutton, H. P., Principles of organization as applied to business. London, 1932.

Rothe, Fritz. Der praktische Volks- und Betriebswirt in der modernen Wirtschaft. Leipzig, 1932.

Stevenson, C. R. Way out. New York, 1932.

Schlomann, A. Wirtschaft, Technik und Wirtschaftsprüfung. Berlin, 1932.